

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ РИСОВЫХ ЧЕКОВ

¹Газиева Рано Тешабаевна, ²Утемуратова Индира Амангельдиевна

¹профессор, Национальный Университет Узбекистана,

²ассистент, Национальный Университет Казахстан (Кзыл Орда)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992344>

Аннотация. Мақоллада автоматлаштирилган texnologiyalar, dasturiy ta'minot, apparat va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda sholizorlarning xo'jalik sug'orish tarmog'i tuzilmalari tomonidan suv iste'molining texnologik bosqichida suv resurslarini tejash va taqsimlash yo'nalishida zamonaviy texnologiyalarning innovatsion echimlari va qurilmalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Калит so'zlar. suv taqsimoti, sholizorlar, xo'jalik ichidagi sug'orish tarmog'i, mahalliy avtomatlashtirish, texnik vositalar majmuasi, jarayonni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi.

Аннотация. В статье изложены результаты исследований инновационных решений и устройств современных технологий в направлении экономии и распределения водных ресурсов на технологическом этапе потребления воды структурами внутрихозяйственной оросительной сети рисовых чеков на основе применения автоматизированных технологий, программно-аппаратных и информационно-коммуникационных средств.

Ключевые слова: водораспределение, рисовые чеки, внутрихозяйственная оросительная сеть, локальная автоматизация, комплекс технических средств, АСУТП.

Abstract. The article presents the results of research into innovative solutions and devices of modern technologies in the direction of saving and distributing water resources at the technological stage of water consumption by the structures of the on-farm irrigation network of rice paddies based on the use of automated technologies, software, hardware and information and communication tools.

Key words: water distribution, rice paddies, on-farm irrigation network, local automation, complex of technical means, automated process control system.

Введение. Технология возделывания риса включает в себя ряд операций, большинство из которых выполняются вручную и все они приходится, в основном, на процессы водопользования и водораспределения, т.е. регулирования слоя воды в чеках. Эти работы выполняют поливальщики, потребность в которых удовлетворяется примерно на 33,5%. В этих условиях агротехнически заданный режим орошения, доля вклада которого в урожай составляет 33%, не соблюдается, урожайность риса снижается, а непроизводительные потери оросительной воды возрастают.

Одним из направлений, способных решить возникшую проблему, является переход с ручного на автоматизированное управление водными ресурсами при орошении риса. Мелиоративная наука вопросами автоматизации занимается давно, но, к сожалению, не достаточно успешно по двум причинам: 1) рисовая поливная карта по своей конструкции водовыпусков представляет собой своего рода автомат, способный поддерживать на

рисовых чеках заданный шандорками слой воды. Однако он имеет серьезный недостаток - значительный (3-5 тыс. м³/га и более) перерасход оросительной воды, что в условиях нарастающего ее дефицита недопустимо; 2) отсутствие соответствующей платы за воду, в связи с чем мотиваций для экономии воды и, как следствие, внесения затрат на автоматизацию, у производителей не имеется.

В условиях дефицита водных ресурсов и влияния глобальных и региональных изменений климата, внутривозделываемая оросительная сеть (ВОС) нуждается в средствах и методах управления, измерения уровня, расхода и главное формирования учета поливной воды, в том числе, на основе автоматизации локальных систем автоматики водовыпусков во внутривозделываемый ороситель (т.е. на границе межхозяйственной и внутривозделываемой оросительных сетей), а так же вообще на структурах внутривозделываемой части оросительной системы рисовых чеков. И здесь не следует забывать, что традиционные методы доставки воды к растениям, а также инновационные, не исключают наличия ВОС, как таковой с её постоянной и временной составляющими. Исходя из сказанного формируются цели и задачи по совершенствованию технологий и управления потоками воды на ВОС рисовых чеков. Они вытекают из необходимости применения и создания автоматизированных средств и методов транспортировки (и учета воды) на перспективу ближние и дальние в условиях возможных изменений климата и сокращения собственных и поступающих водных объемов. В этом аспекте АСУТП для ВОС рисовых чеков в средней (10-15 лет) и дальней (20-30 лет) перспективах развития фермерских хозяйств как цель, представляется в виде автоматизированных технических средств, обеспечивающих отчет потребителем за доставленную воду и в установленном количестве, аналогично отчету за потребленную питьевую воду или электроэнергию, а именно «по счетчику». При этом следует отметить, что исследования и разработки этого вопроса отечественных ученых, инженеров и производителей в виду технологических особенностей наших ВОС рисовых чеков связаны с их устройством, организацией, эксплуатацией, техническими кадрами и т.п. Поэтому текущие цели и задачи, в этом вопросе на наш взгляд связаны с изучением технологических условий автоматизации управления водотоками, измерений уровня и учета, имея ввиду: устройство и структуру внутривозделываемой оросительной сети; сооружения на ВОС рисовых чеков начиная с водовыпуска во внутривозделываемый ороситель до временной части оросительной сети ВОС; вопросы эксплуатации водопроводящих систем; вопросы диапазонов измерений, учета и качества воды; вопросы энергообеспечения и пр. Так же для ВОС рисовых чеков становятся актуальными технологические функции оборудования и средств управления и автоматизации исполнительных органов для подачи необходимого количества воды на ВОС рисовых чеков, либо непосредственно на полив. Для технологий капельного полива это уже есть в виде насосных станций и сооружений накопителей воды. Так же следует иметь ввиду, что разработка средств и методов автоматизации измерения, учета воды, а так же автоматизации управления для ВОС должны в будущем служить практическим материалом для разработки и внедрения АСУТП, с учетом целей интеграции внутривозделываемой и межхозяйственной частей оросительной системы на принципах (например) АСУ одного регионального участка водопользователей.

Постановка задачи. Как известно локальная автоматизация с централизованным контролем и управлением является базовым условием для создания автоматизированных

систем управления технологическими процессами на оросительных каналах. Это в полной мере касается и внутрихозяйственной части оросительных систем, для которой так же справедлив комплексный, системный подход к проблемам управления потоками воды, только с малыми расходами.

Комплексный подход принимают как общий принцип, которым руководствуются при внедрение АСУ для управления на основе разработанных проектов автоматизации (ВОС). Основной принцип комплексного подхода к созданию и внедрению автоматизированных систем управления – принцип максимума эффективности системы. В сложных условиях многоцелевого использования водных ресурсов на ВОС, наличия большого числа изменяющихся во времени и пересекающихся между собой параметров не удается однозначно определить цель в виде одномерной функции. Поэтому при создании АСУТП на ВОС целесообразно сформулировать частные цели, совокупность которых рассматривается как функциональная структура, состоящая из подсистем: водные потоки, управление ими и их качество; требования на воду со стороны многочисленных фермерских хозяйств; планирование и управление работой ВОС как составной части оросительной системы; учет, контроль, анализ; техническое обслуживание.

Таким образом, общая модель водохозяйственной системы ВОС разбивается на ряд подмоделей, отражающих различные сферы всего комплекса; результаты решения задач одной подсистемы служат исходными данными или ограничениями для выполнения функций, возложенных на другие подсистемы. При этом совершенно очевидно следует допускать определенную очередность внедрения, на основе установленной зависимости между принятой стратегией автоматизации и управлением, например от границы межхозяйственной части - внутрь ВОС рисовых чеков, в хозяйственных пределах подразделения ассоциации водопотребителей. Именно в этих пределах функционирует наш конкретный объект – процесс движения и водораспределения или управления водным потоком. Для процесса водораспределения установлено, что создание и внедрение АСУ на современном уровне зависит от трех взаимосвязанных задач:

1. Выбор или разработка технологических процессов функционирования локальных затворов на границе ВОС и режимов эксплуатации. В части вододвижения на внутрихозяйственном канале и ее автоматизации это означает какая установлена система автоматического поддержания (регулируем) режима этого канала. Учитывая индивидуальность фермерских хозяйств, это – система автоматического регулирования по нижнему бьефу, на основании установленных планов требований на воду. Эти вопросы должны отвечать существующим требованиям, быть проверены в производственных условиях и типизированы.

2. Выбор или разработка систем автоматизации и управления технологическим процессом водораспределения на базе АСУТП на всех стадиях внедрения, для данной структурно-алгоритмической части и её технического обеспечения. При этом формирование комплекса технических средств (КТС) должно происходить на основе этапов системотехнического и аппаратурно-технического синтеза, когда следует решать вопросы выбора состава информационно-управляющего комплекса, микропроцессорных средств вычислительной техники, средств связи и информационно-технологических (например SCADA-систем) вплоть до планов размещения КТС. При этом организация внутренней структуры КТС, с учетом распределенности, иерархичности, и

многоуровневости АСУ ТП, должна производиться на основе типизации, унификации и агрегатирования.

3. Разработка или выбор из выпускаемого промышленностью технологи-ческого оборудования для принятых технологических процессов в условиях автоматизированного (автоматического) управления с выполнением необходимых условий типизации. Это применительно к автоматизированным гидротехническим сооружениям на границе ВОС и аналогичным последующим, вплоть до водовыпуска к конкретному фермеру, с решением вопросов контроля уровня и учета воды, её качества, технического обслуживания оборудования и приборов.

Перечисленные задачи, обеспечивающие успех функционирования АСУТП применительно к управлению водными потоками на ВОС важно решать в условиях способности ВОС к автоматизации в принципе.

Такая способность требует наполнение ВОС оборудованием, устройствами приборами, средствами автоматизации. К таким средствам следует отнести локальные средства автоматизации на границе ВОС, и они же способны быть установлены вплоть до конкретного фермерского хозяйства. В задачу их входит регулирование водотока. Исходя из этого, ниже рассматривается применение и действие автоматизируемых затворов и возможность использования известных принципов автоматического регулирования на внутривладельческих каналах.

Методика исследований. На всех видах гидросооружений для автоматического регулирования водотоков устанавливаются различные типы подъемников, комплекующих затвор ГТС плоским прямоугольным щитом, электродвигателем, редуктором, винтом (в целом затвор в сборе). Для внутривладельческих каналов наиболее подходящим представляется возможным использование подъемника по типу 1ЭВ (или 0,5 ЭВ). Этот исполнительный механизм может менять положение щита, как при ручном, так и автоматизированном способе управления:

- развиваемое усилие до 1000 кг; (до 500 кг)
- мощность электродвигателя 0,4 кВт ПВ 25%; 0,27 кВт ПВ 25%
- питание 380В.

Малая стоимость этих подъемников, высокая степень надежности действия обеспечивают их использование для внутривладельческих каналов. Подъемники перемещают щит затвора по вертикали, изменяя проем водовыпуска гидротехнического сооружения. Расход воды через водовыпуск зависит от ряда факторов, которые определяются известной зависимостью по русловому методу, либо скорость-площадь. Следует отметить, что проемы обычно применяются прямоугольного сечения, вследствие чего расход пропорционален высоте подъема, при постоянстве всех других причины, входящих в указанную зависимость. Регистрация расхода воды (учет) через проем затвора в этом случае может быть реализован через математический канал на многофункциональном вторичном регистраторе Метран 910. [3]

Результаты исследований. Управление электрифицированными затворами ГТС осуществляется либо ручное («местное»), либо автоматическое с целью поддержания заданных расходов или изменения режима водоподдачи. При этом обычно рассматривается технологическая схема автоматизации, в которой под объектом понимается уровень воды в нижнем бьефе гидросооружения. Датчиком служит уровнемер, задающее устройство и сравнивающий орган представляют элемент органа управления с регулятором.

Исполнительный механизм приводится электродвигателем и органом включения. В этой схеме возникающее возмущение фиксируется датчиком, преобразуется в электрический сигнал, который сравнивается с заданием.

Результирующий сигнал, после сравнения указанных выше сигналов, в регуляторе преобразует в управляющее воздействие реверсивного электродвигателя и изменяет соответственно положение затвора гидросооружения.

В рассматриваемой автоматической системе управления датчики уровня в нижнем бьефе устанавливаются на определенном расстоянии от затвора, что приводит к запаздыванию в регулировании. При этом колебания уровня в створе датчика проходят с определенной инерционностью, если не принять соответствующих мер, то эта инерционность может породить колебания как затухающие, так и незатухающие. [1]

Для обеспечения надежной и устойчивой работы систем стабилизации водотока и качества регулирования, электрические системы предусматривают автоматическое регулирование рис.1 непрерывного и дискретного действия. К первым относятся регуляторы, в которых непрерывное изменение входной величины по времени соответствует непрерывному изменению выходной величины. [2]

Ко вторым относятся регуляторы с непрерывным изменением входной величины, которые на выходе появляются в виде импульсов через некоторые промежутки времени (паузы). Такие системы - системы с прерывистым регулированием применяются на объектах запаздываниями и инерционностью, т.е. с отнесением датчика от гидротехнического сооружения.

Рис.1. Функциональная схема автоматического регулирования уровня

Для компенсации возникающих при этом динамических погрешностей в системе автоматического регулирования применяют корректирующие элементы. При решении вопросов, связанных с применением систем автоматического регулирования большое значение приобретает скорость перемещения затвора. Если в межхозяйственных каналах может допускаться некоторый дефицит водотока или некоторое превышение уровня против задания, за счет скорости затвора, то оно не повлияет на общую систему водообеспечения. При решении же вопросов автоматизации на ВОС оба эти условия могут иметь решающее значение. Первое - уменьшение уровня (дефицит) может привести к нарушению полива, а второе - повышение уровня может привести к значительному перерасходу воды, размыву временной части оросителей, к заболачиванию и пр.

Таким образом, вопросы автоматического управления затворами, начиная от границы оросительной сети до водовыпуска на границе постоянной и временной частей ВОС приобретают большое значение. При этом реально активизируется значимость средств учета для хозяйств на этих границах и внутри оросительной (поливной) системы.

Выводы.

В результате проведенных исследований по изучению и формированию предложений по совершенствованию средств локальной автоматизации подачи воды во внутрихозяйственных оросителях рисовых чеков можно сделать следующие выводы :

- предложены средства локальной автоматизации подачи воды на водоразделах ВОС с учетом управления затвором по показателям уровня как то электрифицированный плоский затвор на ГТС, станция автоматического управления, средства автоматизации контроля уровня, средства автоматического регулирования уровня.

- сформулированы основные принципы и этапы совершенствования и выбора средств локальной автоматизации в условиях интеграции внутрихозяйственных оросителей рисовых чеков в АСУТП оросительной системы в целом, а именно:

-выбор или разработка технологических процессов функционирования локальных затворов на границе ВОС и режимов их эксплуатации.

-выбор или разработка систем автоматизации и управления технологическим процессом водораспределения внутри ВОС на базе АСУТП на всех стадиях внедрения, для данной структурно-алгоритмической части и её технического обеспечения. При этом формирование комплекса технических средств КТС должно происходить на основе этапов системотехнического и аппаратурно-технического синтеза, когда следует решать вопросы выбора состава информационно-управляющего комплекса, микропроцессорных средств вычислительной техники, средств связи и информационно -технологических (например SCADA-систем) вплоть до планов размещения КТС. При этом организация внутренней структуры КТС, должна производиться на основе типизации, унификации и агрегатирования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дж. Фрайден.Современные датчики. Техносфера. М. 2005. - 592 с
2. В.В.Денисенко. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. Телеком. М. 2009, -608 с.
3. www.roskip.ru www.metran.ru